

TIPIK BO`Z TUPROQLAR SHAROITIDA BAHORGI MUDDATDA EKILGAN SOYANING 1000 DONA DON MASSASIGA TA`SIRI

Xoliqov Abror Tojimuurodovich

q.x.f.f.d., (PhD) v.b. dotsent

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universitetining Toshkent filiali, Toshkent. O'zbekiston.**

e-mail: abrorxoliqovg@mail.com

Xo'shboqova Zubayda Erkin qizi

Stajyor tadqiqotchi

e-mail: zubaydaxushboqova9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734602>

Kirish: Bugungi kunda dunyo bo'yicha aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sanoatni xom ashyoga bo'lgan talabi ortib bormoqda. Xozirgi kunda soya asosiy ekin sifatida Braziliya, AQSh, Argentina, Hindiston, Xitoy va boshqa davlatlarda yetishtirilib, jami 130,4 mln. gektar maydonni tashkil etib, o'rtacha don hosildorligi 30,5 ts/ga ni tashkil etadi¹. Bir gektar yerdan olinadigan yalpi hosildorlik Yaponiyada 70 ts/ga, Xitoyda 55 ts/ga, Germaniyada 44 ts/ga ga tengdir². Bu esa o'z navbatida tuproq unumdorligini saqlash hamda oshirish, qishloq xo'jaligida soya ekinidan yuqori va sifatli mahsulotlar yetishtirish qanchalik dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Annotatsiya. Toshkent viloyatining qadimdan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida soyani Toshkent va Selekt-302 navlarining asosiy ekin sifatida maqbul qator kengliklarida ekish tizimlari va ko'chat qalinligini ishlab chiqish yuqori don hosili yetishtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan.

Annotatsiya. V usloviyax starooroshayemyx tipichnyx serozemnyx pochv Tashkentskoy oblasti vyavleno vajnoye znachenije razrabotki sxem poseva i gustoty stoyaniya sortov soi Tashkent i Selekt-302 poseyanoy v kachestve osnovnoy kul'tury pri optimal'noy shirine mejduryadiy dlya polucheniya vysokogo urojaya zerna.

Annotatsiya; Based on the research work on development of optimal sowing scheme and plant density to obtain high-quality grain yield of soybean varieties Selekt-302 and Tashkent in conditions of typical sierozem soils of the Tashkent province:

Kalit so'zlar: Eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproq, asosiy ekin soya navlari, ekish tizimlari, unuvchanlik, harorat, bahorgi muddat, ko'chat qalinliklari va 1000 dona don og'irligi.

Ключевые слова: Типичные сероземные почвы, орошаемые с древних времён, основные сорта сои, системы посева, всхожесть, температура, вес 1000семян; плотность рассады; сроки весеннего посева.

Key words: Irrigated typical gray soils, main soybean varieties, sowing systems, germination temperature, spring sowing dates, seedling density, and 1000 seed weight.

Natija va munozaralar. Ilmiy manbalarda soya ekinining hosil strukturasi ifodalovchi ko'rsatkichlaridan hosilini yig'ishtirishgacha saqlangan o'simliklar soni, o'simlik bo'yi, soyaning yangi navlarining hosildorligi hosil strukturasi ko'rsatkichlariga xususan o'simlikning

¹<http://www.soyka.rusoyarus.shtm>

²<http://www.uz.denometr.com>.

bo`yi, bir tup o`simlikdagi dukkaklar soni, bir dona dukkakdagi donlar soni, bir tup o`simlikdagi donlar massasi va 1000 dona don massasi kiritildi.

Olib borgan tadqiqotlarimizda soyaning don hosildorligi 25,0-34,8 ts/gani tashkil qildi. Tadqiqotlarda soyani eng yaxshi ko`rsatkichlar hosil elementlarining ko`proq to`planishi hamda hosildorligi jihatdan soyaning 286 ming tup/ga parvarishlangan Toshkent navini bahorgi muddatida ekilganda kuzatilib, 1000 dona don vazni 170,7 grni tashkil etdi, soyani eng yaxshi ko`rsatkichlar hosil elementlarining ko`proq to`planishi hamda hosildorligi jihatdan soyaning 332 ming tup/ga parvarishlangan Seleкта-302 navini bahorgi muddatida ekilganda kuzatilib, 1000 dona don vazni 139,5 grni tashkil etdi.

Olib borgan tadqiqotlarimiz natijasida soyani eng yaxshi ko`rsatkichlar hosil elementlarining ko`proq to`planishi hamda hosildorligi jihatdan soyaning 286 ming tup/ga parvarishlangan Toshkent navini bahorgi muddatida ekilganda kuzatilib, 1000 dona don vazni 169,3 grni tashkil etdi, soyani eng yaxshi ko`rsatkichlar hosil elementlarining ko`proq to`planishi hamda hosildorligi jihatdan soyaning 275 ming tup/ga parvarishlangan Seleкта-302 navini bahorgi muddatida ekilganda kuzatilib, 1000 dona don vazni 163,3 grni tashkil etdi.

Soya navlarini 1000 dona don og`irligi.

Material va uslublar. Tajribani joylashtirish, fenologik kuzatishlar, unib chiqqan nihollarni hisob-kitob qilish ishlari O`zPITIning «Dala tajribalarini o`tkazish uslublari» (2007) qo`llanmasi asosida o`tkazildi.

T.A.Raximov, R.I.Siddiqov (2020) larning keyingi ilmiy ishlarida tajribaning 4-muddat 19-aprelda ekilgan soya navlaridan birgina Seleкта-201 navidan tashqari barcha navlardan 10-aprelda ekilgandagiga nisbatan har gektaridan 2-3 sentnergacha kam miqdorda don hosili olindi, tajriba maydonida o`tkazilgan dala kuzatuvlari, o`simliklarning o`sish va rivojlanish

jarayonlaridagi xolati hamda o`simliklarning tuproq sharoitiga, iqlimga nisbatan ta`sirchanligi turli ekish muddatlarida o`zgacha bo`lishi olib borilgan tadqiqotlarda o`z isbotini topdi. Andijon viloyatining tuproq iqlim sharoitida soyaning ertapishar va o`rtapishar navlarini 10-aprel atrofida ekish eng maqbul muddat bo`lib, don hosilining mo`l bo`lishini ta`minlaydi.

X.N.Atabayeva (2020) ning ilmiy ishlarning asosiy natijasi bu olinadigan hosil Orzu navining hosili nazorat variantida 19,1 ts/ga ni tashkil qildi, mineral o`g`itlar qo`llanilgan variantda hosildorlik 5,5 ts/ga oshdi, temir elementi kam me`yorda qo`llanilganda 25,3 ts/ga hosil olindi, bu nazoratga nisbatan 6,7 ts/ga qo`shimcha hosil olindi, o`rta me`yorda qo`llanilganda nazoratga nisbatan 1,2 ts/ga hosil olindi, yuqori me`yorda qo`llanilganda hosil nazorat variantiga teng bo`lganligi kuzatildi, fon variantiga nisbatan hosil kamayganligi qayd qilingan.

Xulosa. Olingan uch yillik natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, tadqiqotlarimizda soyani eng yaxshi ko`rsatkichlar hosil elementlarining ko`proq to`planishi hamda hosildorligi jihatdan soyaning 286 ming tup/ga parvarishlangan Toshkent navini bahorgi muddatida ekilganda kuzatilib, 1000 dona don vazni 169,7 grni tashkil etdi, soyani eng yaxshi ko`rsatkichlar hosil elementlarining ko`proq to`planishi hamda hosildorligi jihatdan soyaning 275 ming tup/ga parvarishlangan Seleкта-302 navini bahorgi muddatida ekilganda kuzatilib, 1000 dona don vazni 139,5 gr ni tashkil etganligi kuzatilgan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dala tajribalarini o`tkazish uslublari. Toshkent-2007 y.
2. Raximov T.A, Siddiqov R.I. Turli ekish muddatlarini soya navlarining xo`jalik biologik ko`rsatkichlariga ta`siri. Qishloq xo`jaligi va oziq-ovqat ta`minoti ilmiy-ishlab chiqarish markazi «Qishloq xo`jaligi ilm-fanida yoshlarning roli» respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 14-15 avgust ilmiy maqolalar to`plami II-jildlik Toshkent-2020 y. 267-269 b.
3. Atabayeva X.N. Mineral o`g`it fonida temir elementining soya navlarining hosildorligiga ta`siri. «Agrar fan nazariyasi va amaliyotidagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari Toshkent davlat agrar universiteti tashkil etilganligining 90 yilligiga bag`ishlangan xalqaro konferensiyaning materiallar» to`plami. Toshkent-2020 y. 838-842-b.